

Kreuzlinger «Muggestich»

Ein junges, theaterbesessenes Ehepaar, ein Lochkartenoperator, Vater dreier Töchter, und der Wirt zur ‚Traube‘, das sind die vier Hauptakteure des Kreuzlinger Kabarets ‚Muggestich‘. Wobei zu sagen ist, daß nur die ersten drei im Rampenlicht erscheinen, der Vierte hingegen im Hintergrund eine für die ‚Muggestich‘ lebenswichtige Rolle spielt. Dieser Wirt ist nicht nur ‚Beitzer‘, sondern ein Mann mit Begeisterungsfähigkeit, der den jungen Kabarettisten nicht nur seinen Saal, sondern allerhand finanzielle Startunterstützung zur Verfügung stellt.

Das Kabarett ‚Muggestich‘ ist Liebhabertheater im besten Sinn. Die drei Darsteller, mit reichen Erfahrungen auf Dilettantenbühnen, sind des meist pathetisch-langweiligen Liebhaberrepertoires müde geworden. Ihnen juckte es schon lange in den Gliedern. Sie wollten nicht länger tragische oder komische Dorftheaterstars bleiben, sondern als heutige Menschen zum Heute etwas sagen. – Und sie sagen es gut. Sie sagen es mit der Leidenschaft und inneren Überzeugungskraft des

wahren Amateurs. Die Texte ihrer gut zwanzig Nummern stammen von Fritz Sidler und Hans Läuchli. Der Vorteil ist: es wird vom Text her Qualität geboten. Der Nachteil: es fehlt das Lokalkolorit. Die ‚Muggestich‘ sind kein Kreuzlinger und kein Thurgauer, sondern ein Schweizer Kabarett. Ihnen fehlt das Originelle und Einmalige. Im Lokalen und Regionalen, da wäre doch für das Liebhaber-Kabarett ein dankbares Betätigungsfeld.

Bildbericht von Herbert Maeder

«Es mues öppis laufe, es mues öppis Ver-ruckts laufe», deklamiert Helly Kratzer, auf den Leerlauf unserer Betriebsamkeit anspielend, von der Bockleiter herunter. Helly Kratzer stellt mit ihrem Auftreten allerhand kabarettistische Anlagen unter Beweis.

Fredi Bolliger und Marcel Schmutz springen nicht ins Wasser. Das Wasser ist zu schmutzig, das Wasser ist auch zu kalt und zu naß. Gewässerschutz und schweizerische Männlichkeit werden gleichermaßen anvisiert.

◀ Hans Rüegg, der Wirt zur ‚Traube‘, ist nicht nur ein ausgezeichneter Koch, sondern auch ein Mann mit Begeisterung für das Kabarett. Er trägt weitgehend das finanzielle Risiko der ‚Muggestich‘.

